

Giorgio Adamo e Giovanni Giuriati (a cura di), *Verso una musicologia transculturale. Scritti in onore di Francesco Giannattasio*, Roma, NeoClassica (Quaderni di Etnografie Sonore 2), pp. 266, 2020, ISBN 978-88-9374-035-7.

Come si evince dal titolo, i saggi raccolti nel volume vogliono costituire un omaggio alla figura di Francesco Giannattasio in occasione dei suoi settant'anni. Come accade spesso con questo "sottogenere" della letteratura scientifica, diversi piani di riflessione convergono e interagiscono nella lettura (e presumibilmente anche nella scrittura) dei contributi che lo compongono. Essi, infatti, riescono in diversa misura a restituire il senso di un percorso collettivo che vede in Giannattasio una vera e propria figura catalizzatrice, per ragioni tanto biografiche quanto scientifiche. Per molti anni, infatti, Giannattasio è stato il decano della disciplina nell'ambito accademico italiano e non è esagerato affermare che, nel periodo successivo alla scomparsa di Diego Carpitella (1990), di cui è stato allievo negli anni '70, ha dato un significativo contributo a traghettare gli studi etnomusicologici in una nuova fase di florida articolazione in termini di ricerca scientifica e di notevole consolidamento istituzionale.

Quello a cui accennavo è allo stesso tempo un percorso scientifico – di cui si può parlare in termini di campi di ricerca, modelli teorici e metodologici – e umano – che ha coinvolto a diverso titolo diverse generazioni di studiosi, e in particolare quella che si è formata tra la fine degli anni '70 e gli anni '90, e si è sviluppato nella condivisione della ricerca intesa come esperienza collettiva, a volte come esperienza amicale. Nella raccolta, l'omaggio allo studioso Giannattasio e quello all'amico (in molti casi), e al compagno di esperienze formative e di ricerca, si traducono in una stratificazione del discorso in diversi livelli, ma anche in una eterogeneità di fondo dei singoli contributi che spaziano dall'informalità (che maschera tuttavia dense riflessioni) della lettera di Steven Feld in apertura, a contributi più linearmente inquadrabili nel modello del saggio scientifico.

Tuttavia, al di là dell'affetto che permea l'omaggio, esso ha costituito prima di tutto per molti fra gli autori un'occasione per riflettere, ripercorrendo le strade tracciate da Giannattasio nei suoi campi di ricerca, sul loro attuale stato dell'arte e sui caratteri fondanti della disciplina stessa, tema su cui lo studioso ha prodotto a lungo e tuttora produce riflessioni con esiti rilevanti. Emerge dunque dalla lettura dei contributi una prospettiva di fondo riguardante il posizionamento scientifico della disciplina che impone il rimando a spunti e riflessioni che già emergevano in uno dei più importanti contributi di Giannattasio alla letteratura etnomusicologica, *Il concetto di musica* (Giannattasio 1998). Questo manuale, su cui si sono formate almeno due generazioni di studiosi, è stato nei primi anni '90 portatore di prospettive e approcci fortemente innovativi che, anche a distanza di trent'anni dalla sua uscita e nonostante gli ovvii aggiornamenti di cui necessiterebbero gli argomenti più specialistici, mantengono intatta la capacità di analisi critica del campo di studi. In buona sostanza, ne *Il concetto di musica* Giannattasio riassumeva sistematizzandoli i più rilevanti apporti scientifici degli etnomusicologi della generazione precedente – Carpitella in primis – e della sua, for-

nendo un quadro fra i più completi di quel periodo sullo stato dell'arte dell'etnomusicologia a livello italiano e internazionale. Nel mettere a sistema i numerosi casi di studio citati e nel tematizzarli in una prospettiva didattica, riusciva, soprattutto, a cogliere e veicolare, problematizzandole, le potenzialità e le contraddizioni di una disciplina in forte mutamento, già allora non più definibile in base a un oggetto lineare come “le musiche etniche”. Non è un caso – ed eccede anche la semplice “fenomenologia dell’omaggio” – che *Il concetto di musica* sia citato in quasi tutti i contributi che compongono il volume: al suo interno trovano posto tutti i temi di fondo (intesi sia come terreni di ricerca che come problemi scientifici) affrontati da Giannattasio fino al momento della sua uscita e molti spunti che nel corso dei decenni successivi si sarebbero poi ulteriormente articolati in riflessioni più mature. Emergono soprattutto alcune prospettive sui caratteri fondamentali dell'etnomusicologia che hanno orientato il dibattito in Italia negli ultimi decenni e che costituiscono il “filo rosso” che tiene insieme le riflessioni e i casi di studio presentati nei contributi che compongono il volume in esame. Volendo tentare un'estrema schematizzazione, se ne può individuare il portato più rilevante nel duplice assunto che rileva allo stesso tempo l'irriducibilità dell'etnomusicologia alle discipline ad essa contigue – derivante dal suo essere sia una musicologia delle musiche etniche che un'etnologia (o meglio un'antropologia) della musica (giannattasio 1998: 17) – e una fortissima vocazione interdisciplinare della disciplina, il cui oggetto di studio (la musica come comportamento umano) a seconda dei diversi ambiti di ricerca solleva problemi che non possono essere risolti in un ambito disciplinare ristretto, necessitando apporti da parte di campi del sapere eterogenei che spaziano dall'antropologia culturale alla linguistica, dalla semiologia alle neuroscienze. La fecondità di questa apertura di prospettiva in senso interdisciplinare si legge, fra l'altro, anche nell'afferenza disciplinare degli autori che hanno contribuito al volume, anch'essa non archiviabile come mero riflesso di una biografia ricca di relazioni umane: oltre agli etnomusicologi, hanno contribuito un'antropologa (Laura Faranda), musicologi (Agostino Ziino, Paolo Innocenti e Marielisa Rossi) e linguisti (Giorgio Banti e Paolo Di Giovine).

La crisi degli assetti tradizionali della disciplina, secondo G., si deve anche al rapido mutamento che già alla fine degli anni '80 stava radicalmente riplasmando le culture musicali tradizionali. Le dinamiche sociali e culturali connesse ai processi di globalizzazione – poi ulteriormente consolidate nei decenni successivi – già allora, secondo G., avevano innescato processi di commodificazione e di patrimonializzazione delle musiche tradizionali tali da richiedere un ripensamento generale dell'etnomusicologia in termini di oggetto di studio, e di conseguenza a livello teorico e metodologico. Questa riflessione ha accompagnato Giannattasio negli ultimi trent'anni, trovando una formulazione più avanzata nella recente proposta di “rifondazione” della disciplina in una nuova musicologia transculturale,¹ che

¹ A tale ipotesi Giannattasio ha dedicato l'edizione del 2013 del Seminario Internazionale di Etnomusicologia, organizzato dall'Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, dal titolo *Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology?* A questo proposito si veda Giannattasio (2017).

cristallizza l'insofferenza dello studioso per l'ormai insostenibile legame della vecchia etnomusicologia con i paradigmi dell'antropologia coloniale novecentesca, e la necessità di ripensarne le coordinate in uno scenario in cui molte dicotomie (colto/popolare, noi/altri, locale/globale, orale/scritto) devono essere reinterpretate criticamente.

Oltre al richiamo esplicito contenuto nel titolo della raccolta-omaggio, nel volume vi sono diversi riferimenti al percorso di riflessione che ha portato Giannattasio a proporre l'idea di una nuova musicologia transculturale. Tra i più interessanti c'è quello che si ricava dalla lettura della lettera di Steven Feld che apre il volume (pp. 11-17). Feld, altro studioso che ha fatto della "irrequietezza" teorico-metodologica una cifra costante del suo percorso scientifico, richiama nel suo contributo l'incontro con il musicista maliano Ali Farka Touré in occasione dell'edizione del 2001 dell'annuale Seminario Internazionale di etnomusicologia che Giannattasio ha curato per circa venti anni presso l'Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Cini di Venezia:² un episodio che gli permette di mettere a fuoco alcuni degli aspetti più importanti delle riflessioni a cui accennavo sopra, a partire dall'irriducibilità dello stesso Farka Touré alla figura del musicista tradizionale, dalla problematicità dell'esotismo veicolato dalle retoriche della world music e della world music stessa intesa come categoria del mercato discografico. Anche Maurizio Agamennone, nel suo contributo intitolato significativamente "Come cambiano i nostri studi e che pensiamo di farne" (pp. 29-37), prende le mosse dall'idea di una nuova musicologia transculturale per esaminare – in un denso saggio di taglio nettamente più analitico – quali potrebbero essere oggi gli approcci e gli obiettivi di questa rinnovata disciplina a partire da un'articolata, seppure sintetica, disamina dei processi trasformativi che hanno investito le musiche di interesse etnomusicologico negli ultimi trent'anni. Nell'esplicitare le coordinate teoriche della proposta di G., Agamennone ne discute le implicazioni e le potenzialità inserendola in uno scenario più vasto che abbraccia percorsi e ipotesi di lavoro, peraltro non reciprocamente incompatibili, che spaziano dalla post-musicologia "partecipativa" proposta da Steven Feld³ e sostanzialmente messa in pratica da molti studiosi (vengono citati Nicola Scaldaferrì, John Baily, Morgan Davies, Giovanni De Zorzi), alle opzioni "storico-filologiche" che possono ormai connotare lo studio delle tradizioni orali. Ne emerge il ritratto tutto sommato incoraggiante di una disciplina che ha ormai superato lo spaesamento derivante dalla scomparsa degli scenari sociali e culturali che ne avevano accompagnato lo sviluppo nel Novecento ed è in grado di affrontare gli scenari con bagaglio rinnovato di possibili approcci e prospettive.

La questione delle trasformazioni delle pratiche musicali di tradizione orale emerge anche in contributi di taglio etnografico. Si potrebbe dire poi che, più che di un tema in

² L'edizione del 2001 del Seminario Internazionale di Etnomusicologia, dal titolo *Etnomusicologia e world music*, è stata interamente dedicata all'approfondimento dell'impatto della globalizzazione sulle culture musicali tradizionali, con particolare riferimento al fenomeno citato nel titolo.

³ Feld ha fatto questa proposta nel 2013, nel suo intervento al Seminario Internazionale di Etnomusicologia della Fondazione Cini.

senso proprio si tratta di un insieme vasto di temi interrelati che riguardano fenomeni anche molto diversi fra loro: il saggio di Grazia Tuzi (pp. 117-130) si occupa di un caso di studio – le pratiche rituali-spettacolari dei *voladores* nell’area della Sierra Norte di Puebla (Messico) – evidenziandone le dinamiche di patrimonializzazione. Fulvia Caruso invece affronta un campo di ricerca nuovissimo, anche se (purtroppo) presumibilmente destinato a una forte espansione nell’immediato futuro: le conseguenze dell’attuale pandemia da SARS-COV-2 sulle pratiche musicali di tradizione orale. Caruso (pp. 131-139) ha concentrato la sua attenzione sulle pratiche rituali della Settimana Santa a Castelsardo, indagando le modalità attraverso le quali il ricorso ai social-media ha permesso di elaborare forme “sostitutive” delle attività rituali nel periodo del lockdown del 2020.

Come accennavo in precedenza, gli studi di Giannattasio sono stati contrassegnati da contributi molto rilevanti in diversi ambiti di indagine specialistica. Molti fra i saggi ospitati in questo volume riprendono alcuni temi fra quelli che più hanno caratterizzato la produzione scientifica di Giannattasio discutendone l’attuale stato dell’arte, proponendo riflessioni o riportando casi di studio ed esperienze di ricerca. Una fra le prospettive di indagine che hanno orientato gli studi di Giannattasio – si pensi in particolare alle sue ricerche sull’organetto (1979) – è quella analitico-musicale che, sulla spinta della linguistica Chomskiana, della semiologia e di alcune residue suggestioni strutturaliste, puntava alla ricostruzione di grammatiche generative per i sistemi musicali di tradizione orale e, più in generale, dei sistemi di regole che presiedono all’organizzazione del suono musicale, specialmente nell’ambito dell’esecuzione estemporanea. A questo tema, la cui rilevanza in ambito disciplinare si è progressivamente ridimensionata a partire dagli anni ’90, si riallacciano i contributi di Vincenzo Caporaletti e Giovanni Giuriati. Caporaletti propone una revisione critica del concetto pentatonismo secondo Brăiloiu (pp. 181-190). Giuriati invece offre un quadro sintetico dello stato dell’arte degli studi sulle pratiche improvvisative (pp. 167-180), illuminando uno scenario, seppur ormai non più dotato di un ruolo trainante in etnomusicologia, di certo ancora dinamico e non privo di nuovi spunti di ricerca rilevanti.

Fra gli ambiti di indagine più significativi affrontati da Giannattasio vi è senza dubbio la relazione fra musica, rito e stati alterati di coscienza. Le ricerche di Giannattasio sullo sciamanesimo nepalese (1988) e sul culto di possessione somalo del *mingis* (1983), individuano una feconda intersezione fra etnomusicologia ed etnopsichiatria sulla quale si innesta un confronto critico con le posizioni degli studiosi che maggiormente avevano contribuito a indagare questo tipo di fenomeni fino agli anni ’80, primo fra tutti Gilbert Rouget. Il volume ospita due contributi espressamente dedicati a questo tema. Nel suo saggio, Laura Faranda (pp. 155-165) offre una lettura approfondita di un caso etnografico – i fenomeni di trance nei riti afferenti al culto tunisino della santa Aïsha al-Sayyda Mannûbiya – arricchita da un dialogo serrato con le suggestioni e gli spunti ricavati dal capitolo de *Il concetto di musica*, uno dei più densi del libro, in cui Giannattasio sintetizza gli esiti delle ricerche citate e le considerazioni che ne derivano (1998: 231-263). Anche Giorgio Adamo offre un contributo di netto taglio etnografico (pp. 141-153), in

cui riporta i resoconti di ricerca relativi a cinque casi di studio indagati nel corso delle sue ricerche sul campo in Malawi.

Al rapporto fra musica ed espressione verbale formalizzata Giannattasio ha dedicato ricerche e riflessioni dalle declinazioni molteplici: basti pensare, ad esempio, agli studi sul rapporto fra parlato e cantato, e sulla metrica del verso cantato.⁴ Che si tratti di ambiti di indagine particolarmente fecondi e con rilevanti aperture alla ricerca interdisciplinare lo dimostra anche il numero di contributi ad essi dedicati in chiusura del volume e il profilo degli autori, non tutti etnomusicologi: l'approfondito saggio di Giorgio Banti – già autore con Giannattasio di diversi studi sulla metrica della poesia cantata somala (cfr. nota 4) – e Simone Tarsitani sull'analisi metrico-musicale di un testo devozionale degli Oromo dell'Etiopia (pp. 203-223); il contributo di Paolo Di Giovine contenente considerazioni di natura tipologica circa le relazioni fra metrica del testo e profili intonativi degli inni vedici (pp. 225-234). Allo studio della metrica nel verso cantato è dedicato anche il contributo di Ignazio Macchiarella sui *mutos* sardi (pp. 249-260): anche in questo caso lo spunto di partenza è costituito dall'analisi di casi di studio riportata nel manuale di Giannattasio (1998: 183-189), le cui considerazioni circa le relazioni tra complessità dei procedimenti improvvisativi del testo cantato e i corrispondenti "irrigidimenti" dei modelli melodici di riferimento, vengono riprese da Macchiarella e messe alla prova in riferimento al sottogenere dei *mutos a sa chitarra*, nel quale la subalternità della forma musicale alla metrica del testo appare meno netta. Sui rapporti di continuità fra parlato e cantato si sofferma invece Serena Facci (pp. 235-248), che propone un interessante accostamento fra due casi di studio fortemente eterogenei tanto in relazione ai contesti socio-culturali di appartenenza, quanto dal punto di vista musicale: gli *amazina* (genere declamato finalizzato all'esaltazione delle qualità personali di una persona) del Burundi e la musica del rapper romano Amir Issaa. Infine va menzionato il saggio di Bernard Lortat-Jacob che tratta del rapporto musica-testo nella canzone d'autore francese prendendo in esame l'interpretazione di Dalida di *Histoire d'un amour* (pp. 191-201).

Un ultimo importante nucleo tematico di ricerca a cui si fa riferimento nel volume riguarda le modalità di trasmissione delle conoscenze musicali in ambito oralità. È questa una questione affrontata da Giannattasio in diverse occasioni, fra le quali vanno ricordati gli scritti sulle *launeddas* sarde – anch'essi confluiti in un capitolo del manuale (1998: 145-164) – che illustravano i risultati di ricerche iniziate da Carpitella negli anni '70. Ad essi si riallaccia il saggio di Antonello Ricci (pp. 105-115), che illustra approfondisce le dinamiche di trasmissione delle conoscenze musicali in ambito familiare sulla base dei risultati delle ricerche di campo da lui svolte a Palizzi (RC) e Rossano (RC).

In alcuni casi l'oggetto del contributo non è tanto l'esplorazione di un ambito di ricerca inaugurato o esplorato da G., quanto la ricostruzione diretta di episodi (lavori,

⁴ Si vedano, ad esempio, Giannattasio (2002) per quanto riguarda i rapporti fra parlato e cantato, e (2005) per quanto riguarda invece la metrica del verso cantato. Su quest'ultimo tema, con riferimento alla poesia cantata somala, si vedano anche Banti e Giannattasio (1994; 1996).

campagne di ricerca) che gli autori hanno condiviso in passato con lo studioso “omaggiato”: è questo il caso del contributo di Sergio Bonanzinga (pp. 65-79) sulle ricerche portate avanti insieme a Giannattasio alla fine degli anni '80 sulla musica dei mastri ferrai in Sicilia, e quello di Nicola Scaldaferrì (pp. 81-92) sulle ricerche del 1990 riguardanti le pratiche musicali della Val Sarmiento (Basilicata).

Gli altri contributi presenti nel volume non sono inquadrabili nei grandi nuclei tematici fin qui evidenziati. Si tratta di scritti sostanzialmente eterogenei, per oggetto e per impostazione. Nico Staiti è autore di uno saggio di argomento organologico riguardante la rilevanza della disposizione dei fori in alcune tipologie di strumenti a fiato (flauti, oboi e clarinetti) nell'indagine storica sui loro mutamenti morfologici (pp. 93-103). Roberta Tucci propone una sintetica ricostruzione della collana discografica *I suoni*, curata da Carpitella (pp. 39-51). La figura di Carpitella è anche al centro del contributo di Agostino Ziino (pp. 19-27), che ricostruisce le vicende riguardanti l'Istituto Italiano di Sociologia, dalla fondazione, a cui egli aveva contribuito insieme allo stesso Carpitella e a Mario Zucconi nel 1964, fino alla chiusura nel 1970. Infine, Paolo Innocenti e Marielisa Rossi sono autori di un saggio riguardante la storia della messa in musica, a inizio Novecento, della *Mandragola* di Machiavelli (pp. 52-64).

CLAUDIO RIZZONI

Riferimenti

Banti, Giorgio e Francesco Giannattasio

- 1994 “Cantare e contare nella Poesia somala”, in Francesco Giannattasio *et al.* (a cura di), *Il verso cantato*, Roma, Università di Roma “La Sapienza”: 77-106.
- 1996 “Music and Metre in Somali Poetry”, in Richard J. Hayward e Ian M. Lewis (a cura di), *Voice and Power. Essays in Honour of B. W. Andrzejewski*, Londra, School of Oriental and African Studies: 83-127.

Giannattasio, Francesco

- 1979 *L'organetto. Uno strumento musicale contadino nell'era industriale*, Roma, Bulzoni Editore.
- 1983 “Somalia: la terapia coreutico-musicale del Mingis”, *Culture musicali*, II, 3: 93-119.
- 1988 “I rapporti fra musica e transe nello sciamanesimo nepalese”, in Romano Mastromattei, *La terra reale. Dei, spiriti, uomini in Nepal*, Roma, Valerio Levi Editore: 183-226.
- 1998 *Il concetto di musica. Contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica*, Roma, Bulzoni (I ed. 1992).
- 2002 “Il tempo delle more. Riflessione sui rapporti tra metrica verbale e ritmo musicale a partire da alcuni esempi di poesia somala”, in Maurizio Agamennone e Francesco Giannattasio (a cura di), *Sul verso cantato. La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica*, Padova, Il Poligrafo: 137-161.
- 2005 “Dal parlato al cantato”, in Jean-Jacques Nattiez (a cura di), *Enciclopedia della musica*, vol. 5, *L'unità della musica*, Torino, Einaudi: 1003-1036.
- 2017 “Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: an Introduction”, in Francesco Giannattasio e Giovanni Giuriati (a cura di), *Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology: an Introduction: Ethnomusicology or Transcultural Musicology?*, Udine, Nota: 10-28.